

MUTAFAKKIR AJDODLARIMIZ SHAXSNI MUOMALA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH MANBALARI VA IMKONIYATLARI HAQIDA

Tojjeva Nodira Yusupjanova

Urganch Davlat universiteti 3-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556383>

Annotatsiya. O‘zbek xalqi pedagogik merosida chuqur tahlil qilingan muomala madaniyati uni shakllantirish manbalari, muomala madaniyatining ijtimoiy funksiyalari, mazmun mohiyati, shaxs va jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rni muomala madaniyatiga zid holatlar, muomala madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladigan pedagogik vositalar, manbalar ko‘rsatib o‘tilgan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik, talabalar va o‘qituvchilar uchun manba sifatida xizmat qiladi.

Tayanch so‘zlar: nutq, muomala, muomala odobi, nutq madaniyati, til, lison, kalom, o‘quvchi, talaba, sergaplik, shirinsuxanlik, o‘rinsiz so‘zlash.

O‘tmishda yashab o‘tgan ajdodlarimiz muomala odobiga alohida e‘tibor qaratganlar. Muomala madaniyatining ko‘rsatgichi bo‘lgan nutq birinchi navbatda tafakkur mahsuli hisoblanadi. Ajdodlarimiz insonning muomala madaniyatiga qarab unga baho berganlar. Ajdodlarimizning muomala odobiga oid qarashlari xalq og‘zaki ijodi namunalari yozma manbalardagi dialoglar orqali bizgacha yetib kelgan. O‘zbek xalqining muomala odobi uning nutqida namoyon bo‘ladi. Uning asosiy ko‘rinishlari Respublikamizdagi turli shevalarda saqlanib qolgan. Folklor namunalari hsoblangan rivoyatlar, ertaklar, dostonlarda personajlar orasidagi muloqotlar xalqimizning muomala odobini, ya‘ni muomala madaniyatini namoyon etadi. Qadim-qadim zamonlarda turlicha shakllarda bizgacha yetib kelgan etnopedagogik qadriyatlarda o‘zbekona lutf, ya‘ni muomala madaniyati o‘z ifodasini topgan.

Zardo‘shiylik ta‘limotini o‘zida mujassamlashtirgan “Avesto”, “Devonu lug‘otit turk”, “Qutadg‘u bilig”, “Xibatul haqqoyiq”, “Qobusnoma” shuningdek, Abu Nasr Farobiy, Beruniy, Ibn Sino asarlarida muomala madaniyatiga oid namunalar berilib, unga oid qarashlar tahlil qilingan. Dastlab “Avesto”da muomala odobi, nutq me‘yori, ona tiliga ehtiyotkorona munosabat kabi muhim masalalar o‘z ifodasini topgan. Shuning uchun ham “Avesto”da ezgu so‘z, ezgu amal, ezgu fikr g‘oyasi ilgari surilgan. Bu muomala madaniyatining asosiy komponentlarini tashkil etadi, chunki ezgu fikr, ezgu so‘z, ya‘ni muomala madaniyatining asosi bo‘lgan ezgu amalning namoyon bo‘lishini tashkil etadi. Ezgu amal esa insonning so‘zi bilan amali birligini ko‘rsatadi. “Avesto”da ta‘kidlanishicha inson har doim atrofdagilar uchun foydali bo‘lgan fikrni ifodalab, unga mos amallarni bajarishi kerak. Bir so‘z bilan aytganda fikr, so‘z va amal birligi insonning ma‘naviy qiyofasini belgilaydi. Ma‘naviy qiyofa esa muomala odobida namoyon bo‘ladi. Muomala madaniyatiga amal qilgan insonlarning xatti-harakati ta‘sircha bo‘lib, atrofdagilarda o‘ziga nisbatan ijobiy his-tuyg‘ularni uyg‘otadi.

Ajdodlarimiz asarlarida muomala odobi insonga xush yoqadagigan kalom kabi tushunchalar orqali ifodalangan. Turkiy xalqlarga mansub bo‘lgan qadimiy yozma yodgorliklarda insonlar shirinsuxanli bilan uzoq uzoqlarda yashaydigan odamlarni o‘ziga yaqinlashtira olishini ta‘kidlangan. Bunga “Qul tegin” yodgorligidagi shurunsuxanli haqidagi fikrlar asos bo‘ladi.

Kaykovus muomala madaniyati haqida to‘xtalib har doim rost so‘zlash lozimligini uqtirgani holda yolg‘on so‘z insonni beburd qilib, atrofdagilarning ishnochini yo‘qotini

ta'kidlaydi. U muomala madaniyatining ahamiyatiga yuksak baho bergan. Bu haqida quyidagilarni yozadi: “yaxshi hunar bila o'rgatg'il va muloyim so'zdin boshqa narsani odat qilmag'il. Nedinkim, tilga har nechuk so'zni o'rgatsang, shuni aytur, so'zni o'z joyida ishlatg'il, so'z agar yaxshi bo'lsa, ammo noo'rin ishlatilsa, garchand u har nechuk yaxshi so'z bo'lsa ham yomon, nobop eshitilur. Shuning uchun behuda so'zlamag'ilki, foydasizdur. Bunday befoyda so'z ziyon keltirur va har so'zki undan hunar isi kelmasa, bunday so'zni gapirmaslik lozim”¹. Kaykovus yoshlarga so'zning qadrini baland tutish haqida o'git beradi. U inson so'z boyligini puxta egallashi uchun undan o'z o'rnida foydalana olish lozimligini ta'kidlaydi.

Alisher Navoiy ham shaxsning muomala madaniyati, lutf san'ati haqida qimmatli fikrlarni bayon qilgan. Alisher Navoiyning muomala, nutq odobi haqidagi qarashlari pedagogik xarakterga ega. Alisher Navoiy til, nutq so'zi bilan bir qatorda lutf, kalom, lison tushunchalarini ham qo'llagan. Mutafakkir til so'zini 6 xil ma'noda qo'llaydi: muloqot vositasi, muomala quroli, og'zaki yoki yozma matn, kommunikativ jarayon, etnik aloqa quroli, kalom – so'z ilmiy ma'nolarida.

Barcha Sharq mutafakkirlari kabi Alisher Navoiy ham nutq va muomala madaniyatining ijtimoiy funksiyasini oydinlashtirishga harakat qilgan. Mutafakkir shoir Alisher Navoiy nutq madaniyati va muomala odobiga zid keladigan holatlarni ham ko'rsatib o'tgan. Ular chuqur o'ylamasdan so'zlash, yuzaki fikrlash, til odobiga rioya qilmaslik, nutq mas'uliyatini sezmaslik, uzoq so'zlash, sergaplik, maqsadsiz so'zlash, atrofdagilarni tinglamasdan faqat o'zi so'zlash, o'rinsiz takror takror gapirish kabilar.

Mutafakkir ajdodlarimiz merosining asosiy qismini nutq odobi tashkil qiladi. Birinchi, ikkinchi Renessans davrida kalom ilmining paydo bo'lishi va rivojlanishi ham mutafakkir ajdodlarimizning muomala, muloqot odobiga alohida e'tibor qaratganliklaridan dalolat beradi.

Madaniy muomalada so'zdan foydalanish muloqot odobining asosini tashkil etadi. O'zbek xalqi har doim yoshlarda muomala madaniyatini shakllantirish haqida qayg'urgan. Bu xalq og'zaki ijodi namunalari maqollar va hikmatlarda yaqqol namoyon bo'ladi, masalan “So'zdan – so'zning farqi bor, o'ttiz ikki narxi bor” (Xalq maqoli). Bu masala xalq og'zaki ijodi va mutafakkirlarning tarbiyaviy faoliyatida yetakchi o'rin egallagan. So'z va uning ma'nolariga e'tibor qaratish muloqotga kirishuvchi har bir shaxsning diqqat markazida turishi kerak. So'zlarning ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy xususiyatlari haqida o'zbek xalqi va uning donishmand farzandlari har doim o'z fikrlarini bayon qilganlar. Xalqimiz qo'yidagi hikmat va maqollardan kundalik hayotdan muntazam foydalanib kelmoqda. Jumladan “Yaxshi so'z jon ozig'i”, “Yomon so'z boshni yorar”, “Odam tilidan topar”, “Shirin so'z bilan ilon inidan chiqar” kabilar.

Alisher Navoiy so'zning sehri va qudrati uning tarbiyaviy imkoniyatlariga yuqori baho bergan. Shuning uchun ham mutafakkir shoir tomonidan ko'plab hikmatlar yaratilgan. U o'zining aksariyat asarlarida ustozning mahorati, odobi, muomala madaniyati haqida qimmatli fikrlarni bayon qilgan. Navoiy ustoz murabbiylarning muomala madaniyati, nutq odobi har doim o'quvchilarga etalon sifatida xizmat qilishini ta'kiddagan. Mutafakkir o'zining “Mahbubul qulub” asarida “Til shirinligi – ko'ngilga yoqimlidir, muloyimligi esa – foydali. Chuchuk til achchiqqa aylansa ko'pchilikka zarari tegadi; qanddan may tayyorlansa harom bo'ladi. Shirin so'z sof ko'ngillar uchun asal kabi totlidir; bolalar uchun muloyim tabiatli odam - halvofurush kabi sevimlidir” deb yozgan edi.

Alisher Navoiy til va so'z orasidagi ma'naviy aloqadorlikni chuqur tahlil qilgan. “Tiliga iqtidorlig – hakimi xiradmand (donishmand), so'ziga ixtiyorsiz – laimi najand (pastkash laqqi,

¹ Кайковус Унсрулмаолий. Қобуснома. Т.: Уқитувчи, 1986.— 168 б.

ahmoq)” (–B.60). Go‘zal va chiroyli so‘zli hamda yoqimli bo‘lgan til basharti shu aytilganlarni o‘zida tajassum etgan til ko‘ngil bilan bir bo‘lsa, nur ustiga a‘lo nur bo‘lur. Demak til va ko‘ngil birligi, ularning yaqinligi, hamkorligi, mushtarakligi haqida so‘z yuritgan Alisher Navoiy ularni, ya‘ni til va ko‘ngilni insonning eng a‘lo a‘zolari sifatida baholaydi.

Til inson nutqi, muomala odobining manbai hisoblanadi. Agar insonda muomala madaniyati yetarlicha shakllanmasa, u atrofdagilar bilan bepisandlik bilan munosabatda bo‘lsa, yomon so‘zlarni so‘zlasa til ofati tufayli boshiga balolar yog‘iladi. Mutafakkir ajdodlarimizning asarlari va etnopedagogik qadriyatlarda bu fikr qayta qayta takrorlangan. Muomala madaniyatining yuksak darajada shakllanganligi, shirinsuxanlik har bir shaxsning atrofdagilar bilan samarali muloqot o‘rnatishini ta‘minlab ishchan xarakterdagi kollaborativ muhitni vujudga keltiradi.

Navoiy o‘z asarlarida bu holatni obrazli tarzda ifodalaydi. Uning Maxbubul qulub asarida g‘iybatchilar, chaqimchilarga quyidagicha ta‘rif beradi: “Ulki so‘zni bir yerdin yana bir yerga yetkurgay, elning o‘tgan gunohini o‘z bo‘yniga indurgay”. Muomala odobini esa quyidagicha tavsiflaydi: “Chin so‘z mu‘tabar, yaxshi so‘z muxtasar”. “So‘zida parishonliq, o‘zida pushaymonliq” deyilar ekan, qo‘pol, muomala madaniyati yetarlicha shakllanmagan insonlar og‘zidan chiqqan har bir so‘zi uchun ajdodlarimiz ta‘kidlab ko‘rsatgan. Shuning uchun ham o‘quvchilarga juda yoshlikdan boshlab nutq, muomala odobini singdirish alohida pedagogik ahamiyatga ega. Buning uchun mutafakkirlarning asarlari va xalq pedagogikasi manbalarini har tomonlama chuqur o‘rgangan holda o‘qituvchilar o‘quvchilarda muomala madaniyatini shakllantirish uchun zarur bo‘lgan bilimlarni izlab topishlari, puxta o‘zlashtirishlari talab etiladi. Chunki atrofdagilar har bir shaxsning muomala madaniyatini kuzatadi. Insonlar shirin so‘zga muxtoj bo‘ladilar, muomala madaniyati me‘yorlarini egallash ayniqsa o‘qituvchilar uchun zarur hisoblanadi. Bu haqida Alisher Navoiy quyidagilarni yozadi:

Berur ul bir o‘luqqa jon so‘zidin,
Tanaro kirguzur ravon so‘zidin.
Jism bo‘stoniga shakar so‘zdir,
Ruh ashkorig‘a samar so‘zdir.

Navoiy muomala madaniyatining asosiy manbai bo‘lgan so‘zning kuchiga katta baho bergan. So‘zning qudrati uning o‘z o‘rnida qo‘llanishi va shirinsuxanlikni ta‘minlay olishadidir. Bu haqida shoir quyidagilarni yozadi:

Xush so‘zga kim o‘lsa mastu bexush,
Sharbataro zaharni qilur no‘sh.

Alisher Navoiy shaxsning muomala madaniyatiga alohida e‘tibor qaratib o‘quvchi hamda talaba yoshlarda muomala madaniyatini shakllantirishning ta‘sirchan vositasi bo‘lgan hikmatlarni yaratgan.

*Og‘zingga kelgan takallum rishtasin chekma uzun,
Kim bu ishdan sarnigunlik yuzlanib, nuqson kelur.
Oz so‘zlaganidin istiqomat hosil,
Sohibliqidin vale salomat hosil.
Bu til birla, to nazm erur xalq ishi,
Yaqin qilmamish xalq seningdek kishi*

O‘qituvchilar o‘quvchilar hamda talaba yoshlarda muomala madaniyati ko‘nikmalarini shakllantirishda ushbu hikmatlardan tizimli tarzda foydalanishlari lozim. Mutafakkir shoir Alisher Navoiy yosh avlod tarbiyasiga alohida e‘tibor qaratib o‘z asarlari va she‘rlarida vataparvarlik, mehr oqibatlilik, do‘stlik, ilm ma‘rifatga intilish, muomala odobiga rioya qilish

haqida qimmatli o'g'itlar qoldirgan. U muomla madaniyatining ijtimoiy muhit va jamiyatda tutgan o'rniga ham alohida e'tibor qaratgan. Muomala odobi qoidalarini o'rganish, unga amal qilish nafaqat o'quvchi va talaba uchun, balki jamiyatning barcha a'zolarining muhim burchi bo'lib, shaxslararo munosabatlarning barqarorligini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karim Tohir. Muqaddas «Avesto» izidan: Ilmiy-badiiy qissa // So'zboshi: I. Bobojonov/. -T.: «Cho'lpon», 2000. - 176 b.
2. Navoiy Alisher. Asarlar. 10 jildlik. T.9. Mahbubul-qulub. – T.: G'afur G'ulom, 2011. – 765 b.
3. Kaykovus Unsurulmaoliy. Qobusnoma. – T.: O'qituvchi, 1986. –168 b.
4. Koshg'ariy, Mahmud. Devonu-lug'ati-t-turk (Turkiy so'zlar devoni) /. – T.: MUMTOZ SO'Z, 2016.
5. Adib Ahmad Yugnakiy. Hibat ul-haqoyiq (She'riy tabdilni am alga oshiruvchi, so'zboshi va izohlar muallifi: E.O chilov). - T.: “ S harq” , 2013. - 40 b.